

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA INNOVATION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Nomozova Gulbaxor Nodirovna

Ilmiy tadqiqotchi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10516649

Annotatsiya

Ushbu maqolada mustaqillik yillarida ta'lim-tarbiyaning sifat va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko'tarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanganligi, bugungi kunda ilm-fan, texnika va axborot kommunikatsiya texnologiyalar sohaslarining tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishini o'qituvchilar zimmasiga yanada yuksak ma'suliyat va vazifalarni yuklaganligi haqida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim -tarbiya tizimi, Innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, musiqiy faoliyatlar, o'qituvchi va o'quvchi, ilm-fan, texnika va axborot kommunikatsiya texnologiyalari.

Mustaqillik yillarida ta'lim-tarbiyaning sifat va samaradorligini zamon talablari darajasiga ko'tarish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda ilm-fan, texnika va axborot kommunikatsiya texnologiyalar sohaslarining tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishini yangi bosqichga ko'tarish, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishni talab etib, o'qituvchilar zimmasiga yanada yuksak ma'suliyat va vazifalarni yuklaydi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoniga yangi innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish muhim jarayon bo'lib hisoblanadi. Chunki o'qituvchi ta'lim va tarbiya jarayonining yetakchisi, tashkilotchisi bo'lib, uning tashabbuskorligi, ijodiy faolligi, innovatorlikka bo'lgan intilishi ta'lim tizimini rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. «Innovatsiya» so'zi lotin tilidagi «inovatis» (in-ichiga, novus-yangi, yangilik) so'zidan olingan bo'lib, tarjima qilganda «yangilik kiritish, ijobiy o'zgarish, yangilanish» degan ma'nolarni anglatadi. Innovatsiyalar ilmiy-amaliy jihatdan asoslangan, biron bir sohada aniq maqsadga qaratilgan hamda amaliy tatbiq etishga yo'naltirilgan yuqori samaradorlikka ega yangilik hisoblanadi. Pedagogik innovatsiya deyilganda samarali natijaga erishish maqsadida ta'lim tarbiya jarayoniga yangiliklar, ijobiy o'zgarishlar kiritish tushuniladi. Pedagogik innovatsiyalar umumta'lim maktablarda, pedagoglarning ijodiy faoliyati natijasida vujudga keladi. Innovatsiya har tomonlama puxta rejalashtirilgan, o'quv jarayoniga maqsadli kiritilayotgan yangi ta'limiy amaliyot (yangi tartib, uslub, metod, metodologiya, texnologiya va boshqalar) hisoblanadi. Innovatsiyaning o'ziga xos xususiyati quyidagilar hisoblanadi:

- innovatsiyalar doimo dolzarb muammoning yangi yechimini o'z ichiga oladi;
- ulardan foydalanish yangi sifatli natijalarni olish imkonini beradi;
- innovatsiyalarni tatbiq etish tizimdagi barcha komponentlarning sifatli o'zgarishlariga olib keladi.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev takidlaganidek: "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilishimiz zarur. Bugungi kunda ilm-fan, texnika va ishlab chiqarish sohaslarining tez sur'atlarda jadallik bilan rivojlanishi ta'lim tizimi xodimlaridan ta'lim tarbiya sifatini mazmun jihatdan yangi bosqichga ko'tarishni talab etib, har bir tizim

xodimi, ayniqsa o`qituvchilar zimmasiga yanada yuksak ma`suliyat va vazifalarni yuklaydi. Ta`lim tarbiya tizimining bugungi kundagi asosiy vazifasi o`quvchilarni Vatanimizni sevadigan, o`z bilimi va iste`dodiga suyanadigan hamda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalangan holda mustaqil ravishda puxta bilim oladigan, O`zbekistonning qudratli davlat bo`lishiga o`z hissasini qo`shadigan, har tomonlama barkamol, sog`lom qilib tarbiyalashdan iborat”¹

Mazkur vazifalar eng avvalo samarali darslar orqali amalga oshiriladi. Taraqqiyot o`z shiddati bilan hayot tizimga kirib kelayotgan bir paytda murakkab texnika va texnologiyalar farzandlarimiz ongu-shuuridan ham mustahkam o`rin egallamoqda. Bunday vaziyatda o`quvchiga biror yangi bilim berish, uni o`qish va izlanishga o`rgatish uchun o`qituvchidan juda katta mahorat talab qilinmoqda. Tabiiyki, bu jarayon kasbini sevgan ardoqlagan, o`zini hurmat qilgan har bir pedagogni izlanishga, yangidan yangi pedagogik usul va uslublar, texnologiyalarni o`rganishga, kashf qilishga undamoqda. Ta`lim yangi bosqichga ko`tarilmoqda, o`quvchilar fikr darajasi kengaymoqda, axborot olish osonlashmoqda, bunday o`rinish jarayonida o`qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanmaslik darsning samaradorligini pasaytirib yuboradi. Bunday hollarda o`qituvchi o`z kasbiga puxta yondashgan holda darslarni tashkil etsa bir umr hurmat-e`tiborda bo`ladi. Bugungi kunda axborot ko`lami juda kengayib ketdi. Agar o`qituvchi o`z ustida ishlamas avvalgi o`rgangan bilimlari yetarli bo`lmay qoldi. Dars mavzulari kundalik hayotdagi keskin voqealar bilan bog`lab o`tilsa, turli innovatsion texnologiyalardan foydalanilsa dars esda qolishiga erishilishi mumkin. O`qituvchi o`quvchilarga innovatsion usullardan foydalanib, fanlararo bog`lagan holda ekologik-gigiyenik bilimlar bilan darsni to`ldirishi zarur. Pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi - bu o`qituvchi va o`quvchining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlangan texnologiya tushuniladi. O`qitish jarayonida maqsad bo`yicha kafolatlangan natijaga erishishida qo`llaniladigan har bir ta`lim texnologiyasi o`qituvchi va o`quvchi o`rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olishi, har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olishi, o`quv jarayonida o`quvchilar mustaqil fikrlay olishlari, ijodiy ishlay olishlari, izlanishlari, tahlil eta olishlari, o`zlari xulosa chiqara olishlari, o`zlariga, guruhga, guruh ularga baho bera olishi, o`qituvchi ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olishi o`qitish jarayonining asosi hisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o`quv fanining o`ziga xos texnologiyasi bo`lib, ya`ni o`quv jarayonidagi pedagogik texnologiya -bu yakka tartibdagi jarayon bo`lib, u o`quvchi ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo`naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir. Ta`lim vositalari -o`quv materialini ko`rgazmali taqdim etish va shu bilan birga o`qitishni samaradorligini oshiruvchi yordamchi materiallar hisoblanadi. Ta`lim berishning texnik vositalari-o`quv materialini ko`rgazmali namoyish etishga, uni tizimli yetkazib berishga yordam beradi, o`quvchilarga o`quv materialini tushunishlariga va eslab qolishlariga imkon beradi. Bunday vositalarga quyidagilar misol bo`lishi mumkin: diaproektor, grafoproektor, doska-bloknot, doska-stend; Yordamchi ta`lim vositalari - grafiklar, chizmalar, tarqatma materiallar va boshqalar. Bular o`quvchilarning mustaqil ishlarini faollashtirishga yordam beradi O`quvchilarni o`quv bilish faoliyatlarini jadallashtirishga yordam beruvchi har xil turdagi ta`lim vositalarini tanlash va ulardan foydalanish quyidagilarga bog`liq:

¹ Shavkat Mirziyoyev “Yangi O`zbekiston strategiyasi”

1. Maqsadni belgilash;
2. Asosiy bilim manbaalariga tayanish;
3. Ta'lim usullaridan foydalanish;
4. O'quv materiallardan o'quvchilarni imkoniyatlariga qarab foydalanish;

Umumta'lim maktablarinig bugungi kundagi vazifasi, yangi innovatsion axborot texnologiyalari orqali o'quvchilarga ma'lumotlarni aniq va tushunarli qilib yetkazib berish hisoblanadi. Shuning uchun ham dars davomida o'qituvchi o'quvchilarning musiqa madaniyati fanini, o'zbek va jahon kompozitorlari ijodini, o'zbek halq kuylarini, maqom shashmaqomning kelib chiqish tarixini yangi innovatsion axborot texnologiyalaridan foydalanib tushunarli, aniq qilib o'rganib borishi maqsadga muvofiqdir. Xulosa qilib aytganda, musiqa madaniyati fanini o'qitishning sifati va samaradorligini oshirish maqsadida o'quv mashg'lotlarida: zamonaviy metodlar va ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglar o'quvchilarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, mustaqil fikrlashni shakllantirish bilan birga ularning qobilyatlarini rivojlantirish, raqobatbardosh yetuk mutaxassis bo'lish hamda ijobiy kasbiy fazilatlarini tarbiyalashga yordam beradi.

Zamonaviy metodlar va ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglar o'quvchilarda mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, mustaqil fikrlashni shakllantirish bilan birga ularning qobilyatlarini rivojlantirish, raqobatbardosh yetuk mutaxassis bo'lish hamda ijobiy kasbiy fazilatlarini tarbiyalashga yordam beradi. Musiqa madaniyati darslarida innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash samaradorligini oshirish bo'yicha metod va vositalardan foydalanishning bir nechta usullari va vositalari mavjud.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilanbirga quramiz– T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017.y
2. Azizxadjaeva N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik maxorat" T. 2006.
3. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: «Fan», 2006, 144 – 174-betlar.
4. Akbarov I. Musiqa lug'ati. T., "O'qituvchi", 1997.
5. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: darslik / mualliflar jamoasi; ed. Bordovskoy N.V. - 2-nashr, o'chirilgan - M.: KNORUS, 2011. - 432 b.